

LEIBNIZ E O NASCIMENTO DO CÁLCULO DIFERENCIAL¹

Omar Fernandes Aly²

LEIBNIZ, G. W. *Naissance du Calcul Différentiel– 26 articles des Acta eruditorum. Introduction, traduction et notes para Marc Parmentier, préface de Michel Serres.* Paris: J. Vrin, 1995.

O filósofo francês Henri Bergson (1859-1941) escreveu em seu artigo *Introdução à Metafísica* (BERGSON, 1979) que o cálculo infinitesimal, o mais poderoso método de investigação de que dispõe o espírito humano, foi o resultado da inversão da maneira habitual do trabalho de pensamento de partir de um conceito rígido para um conceito dinâmico de apreensão de uma realidade fluida e viva. Esse método matemático parte de conceitos dotados de fluidez para apreender uma realidade igualmente fluida. Por isso Bergson aproxima esse cálculo do seu conceito de metafísica, que é a capacidade de apreensão do fenômeno do interior do seu processo e não de fora do mesmo, como é mais comum nas ciências. Bergson cita Isaac Newton (1642-1727) e seu método das fluxões, mas deve-se enfatizar a importância do filósofo e cientista alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) na descoberta desse método de cálculo fundamental no desenvolvimento das ciências e do pensamento científico. É aí que se insere a fascinante leitura de “*Naissance du Calcul Différentiel*” (LEIBNIZ, 1995).

* * *

Esse livro é composto de uma coleção de 26 artigos publicados entre 1682 a 1713 no periódico *Acta Eruditorum* editado em Leipzig. Assim, por exemplo, o artigo fundador do cálculo leibniziano tem o extenso título latino *Nova Methodus Pro Maximis Et Minimis, Itemque Tangentibus, Quae Nec Fractas Nec Irrationales Quantitates Moratur Et Singulare Pro Illis Calculi Genus* cuja tradução é *Novo método para achar os máximos e mínimos, e também as tangentes, método não entravado pelas expressões fracionárias ou irracionais, acompanhado do cálculo original que a ele se aplica.* Leibniz inicia esse bem conhecido artigo analisando uma coleção de curvas e suas tangentes com seus respectivos diferenciais. Introduz as regras básicas de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e

¹ Dedicado a meu pai Omar Aly, engenheiro civil pela EPUSP e professor de Matemática da Escola Caetano de Campos, nos idos de 1947.

² Pesquisador do Centro de Engenharia Nuclear do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN).

radiação dos diferenciais. Analisando a coleção de curvas quanto aos valores dos diferenciais, conforme esses sejam positivos, negativos ou nulos, Leibniz estabelece seus máximos e mínimos e ainda a concavidade dessas curvas. Com base no seu novo método que ele chama de “algoritmo diferencial”, apresenta exemplos práticos que deduz, como a lei da refração da óptica. No entanto, nem tudo fica claro para o leitor que não conhece esses opúsculos matemáticos. Como comenta Marc Parmentier – que traduziu os artigos para o francês e preparou as excelentes notas e a introdução a essa coletânea – a fórmula da diferenciação de uma soma e de um produto de uma variável por uma constante é consequência direta de um resultado do cálculo das quadraturas. Assim pode-se ir ao primeiro artigo da coletânea, *De Vera Proportione Circuli ad Quadratum Circumscriptum in Numeris Rationalibus Expressa* (*Expressão em números racionais da proporção exata entre um círculo e seu quadrado circunscrito*) para se entender como Leibniz enfrentou e resolveu o problema da quadratura do círculo. Ele inventou um método simples e elegante nomeado “método das metamorfoses” que consiste em:

- a) Expressar analiticamente a área de um setor de círculo por meio da soma das áreas do triângulo inscrito nesse setor, mais o triângulo circunscrito ao mesmo, o qual é formado pelo lado comum aos dois triângulos e igual ao segmento da secante entre os pontos extremos do referido setor e aos dois segmentos das subtangentes ao círculo nesses dois extremos. Obtém-se assim uma integral da forma: $\int_0^z \frac{az^2}{a^2 + z^2} dz$;
- b) Para resolver essa integral, Leibniz utilizou a série de Mercator $1/1+t = 1-t+t^2-t^3+\dots$, obtendo para um círculo de raio unitário a área do setor igual a $1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9\dots$. Assim ele calculou a área de vários setores diferentes do círculo e inclusive a área de um setor hiperbólico ($x.y=b^2$) associado a esse quarto de círculo.

Esse método de resolução por séries é estendido a equações diferenciais e a equações “diferencio-diferenciais” (é assim que Leibniz chama as diferenciais de segunda ordem) no artigo *Supplementum Geometriae practicae sese ad problemata transcendentia extendens, ope novae Methodi generalissimae per series infinitas* (*Suplemento da geometria prática aos problemas transcendententes devido a um novo método absolutamente geral por séries infinitas*). Nele são resolvidos:

- (i) O problema da quadratura da hipérbole, por meio da transformação da integral em uma equação diferencial, depois pela substituição da função que representa sua solução por um polinômio, desenvolvimento de seus termos, de modo que a equação fique somente em função de uma variável e igualdade de seus coeficientes a zero, achando-se assim seus valores;

- (ii) Para o problema de se achar um seno a partir de um arco e raio de círculo dados, Leibniz propôs, além de uma solução análoga à da quadratura da hipérbole, uma segunda solução, baseada na derivada segunda da equação diferencial correspondente, repetindo então o procedimento utilizado na equação diferencial de primeira ordem, isto é, propor como solução um polinômio, igualando a zero seus coeficientes;
- (iii) Leibniz ainda resolveu o problema da pesquisa de uma curva a partir de uma propriedade dada de suas tangentes, de modo análogo ao do primeiro exemplo, concluindo assim que “é possível obter-se de modo simples por séries infinitas os valores exatos finitos inclusive os valores transcendentés” (1995, p. 245).

De Lineis Opticis et Alia (Das Linhas Ópticas e Outros Tópicos) é uma amostra do seu tratado publicado em 1682 *Unicum opticae, catoptricae et dioptricae Principium*. Como comenta Marc Parmentier, citando uma passagem de *De ipsa natura*, Leibniz rompeu com a analogia cartesiana de comparar fenômenos ópticos e mecânicos, introduzindo um princípio original baseado na idéia de causa final que serviria para descobrir verdades ocultas. Assim para construir sua óptica, utilizou o princípio de que a luz se propaga pelo caminho mais fácil: esse, se aproxima do princípio de menor ação de Malpertuis a partir da noção de ação ou produto do caminho pela quantidade de movimento. Caminho mais fácil, não mais curto conforme supunha Herão de Alexandria, nem mais rápido, conforme Huygens.

Além disso, o seu princípio único transformou os problemas de óptica em problemas de máximos e mínimos, aí utilizando o cálculo diferencial, como o fizera na dedução da lei da refração em *Nova Methodus...* O artigo, portanto, traz uma aplicação desse princípio: analisou um arranjo geométrico formado por duas curvas côncavas opostas e separadas por uma determinada distância. Seja uma dessas curvas BB e A um ponto na sua região côncava. Leibniz determinou geometricamente o ponto D correspondente à reflexão de um raio de luz saindo de A, refletindo em BB, refletindo novamente em FF até atingir D, na região côncava da curva oposta FF. Ele o fez por meio da construção de uma curva intermediária EE entre as duas curvas BB e FF, na qual a luz não reflete nem refrata, apenas tangencia, curva que ele denominou “Acampete”.

Esse arranjo é a base do telescópio, embora a tecnologia para a fabricação de espelhos côncavos tenha ainda demorado muito a aparecer. Esse artigo proporcionou ainda a constatação de um rico intercâmbio de idéias sobre óptica entre Leibniz e filósofos cientistas luminares, como Newton, Descartes, Huygens, Fermat, entre outros. Em *Generalia de Natura linearum, Angulosque contactus et osculi, provolutionibus, aliisque cognatis, et eorum usibus nonnullis (Indicações da natureza das curvas, os ângulos de contacto e de osculação, as evolventes e outras noções que a ela se relacionam, e também sobre algumas de suas aplicações)*,

Leibniz explicou sua teoria das curvas e das curvaturas, comparando-as com os achados de outros cientistas, como Jacques Bernoulli. Introduziu noções como “inflexão” como reunião de um contato, e de uma interseção, observando as três interseções coincidentes entre o círculo e uma curva. Introduziu, também, a noção de uma “aritmética das osculações” (expressão de Marc Parmentier), exemplificada pelo seguinte trecho do artigo: “sejam A e B dois pontos de uma curva, a interseção C das perpendiculares à curva em A e B determinará o centro de um círculo que, se for de raio AC, será tangente à curva em A, e em B, se é de raio CB; mas se A e B coincidem ou situam-se a uma distância indeterminável, isto é, em um ponto onde as duas perpendiculares se confundem, os dois contactos coincidem e os dois círculos tangentes fundem-se em um único, que será osculador”.

A partir dessas noções, propôs a construção das curvas: evolvente, espiral logarítmica, ciclóide e epicyclóide (curva obtida por rolamento de uma curva sobre outra, aplicável na construção mecânica dos engrenamentos), cáustica (curva aplicável em óptica formada pela reflexão de raios paralelos sobre um espelho), loxodrômica (curva logarítmica aplicável em navegação que permite determinar as longitudes, que Leibniz desenvolverá também muito detalhadamente no artigo das páginas 173-185), e ainda a catenária. Esta curva, que já havia sido encontrada por J. Bernoulli, foi definida por Leibniz (1995, p. 234) definiu dessa maneira: “Achar a curva cujos elementos de abscissa, quando o arco cresce uniformemente, sejam proporcionais aos cubos dos incrementos ou elementos das ordenadas” e que corresponde à equação $d^2x/ds^2=k.(dy/ds)^3$.

Aliás, a construção exaustiva da catenária é o objeto de outro artigo da coletânea, *De Linea in quam flexile se pondere proprio curvat, ejusque usu insigni ad inveniendas quotcunque medias proportionales et Logarithmos (Curva que desenha um fio sob efeito de seu próprio peso e suas espantosas propriedades para estabelecer todas as médias proporcionais e todos os Logaritmos que se queiram)*. Além dele Leibniz fez uma revisão de seu próprio trabalho de desenvolvimento da catenária com a de outros cientistas em *De solutionibus Problematis Catenarii vel Funicularis in Actis Junii An. 1691, aliisque a Dn. Jac. Bernoullio propositis, A.E. Septembre 1691 (As soluções do problema da catenária ou curva funicular propostas entre outros pelo Sr. Jacques Bernoulli nas Acta de junho de 1691, A.E. setembro de 1691)*. Após analisar as quadraturas propostas para a catenária por diversos cientistas como Huygens (do tipo $x^2y^2=a^4-a^2y^2$, solucionada por meio de uma soma de secantes), J. Bernoulli, que antes passando pela parábola helicoidal e pela espiral logarítmica, numa fase mais adiantada, a associa com a curva loxodrômica - cuja quadratura é do tipo $dx=tr^2dz/z\sqrt{(r^2-z^2)}$. J. Bernoulli e o próprio Leibniz chegaram à hipérbole: enquanto Bernoulli utilizou a retificação de uma curva parabólica para resolver essa quadratura, Leibniz utilizou os logaritmos. Leibniz (1995, p. 203) assim propôs sua construção da catenária notando por meio dela “essa singular e elegante concordância entre a catenária e os logaritmos”. Para

ele, obteve “o tipo de expressão e também de construção o mais perfeito possível para as transcendentais”.

Para Leibniz, essa revisão modelar dentro da história da ciência demonstrou que a articulação de problemas complexos e simples leva à simplicidade de uma solução elegante e não à crescente complexidade. Veja-se com que notável observação Leibniz (1995, p. 209) encerrou seu artigo: “é necessário liberar o espírito das variáveis contingentes para revelar a natureza própria da coisa”. Deve-se ainda ressaltar os artigos em que Leibniz fundamentou a linguagem do seu método e que são extremamente interessantes, pois buscam a simplicidade e facilitam as operações algébricas nela envolvidas.

Nesse ponto, a sua notação mostrou superioridade à convencional por Newton, e não foi sem razão que ela se tornou predominante, fazendo com que o cálculo fundado na Europa continental predominasse sobre o cálculo fundado na Europa insular. Um ótimo exemplo é o artigo *Symbolismus memorabilis Calculi Algebraici et Infinitesimalis in comparatione potentiarum et differentiarum, et de Lege Homogeneorum Transcendentali* (Simbolização de uma notação algébrica adequada para comparar as potências e os diferenciais, e da lei da homogeneidade transcendental): nele, o filósofo-cientista introduziu a notação revolucionária de operadores diferenciais, que permitiu transmitir a noção de operação à de operador, como por exemplo em dz (em vez de \dot{z} , conforme a notação introduzida por Newton). Assim a letra d passou a ter função algébrica, podendo sofrer operações literais. Do mesmo modo, d^2 , d^3 , etc., passaram a representar quantidades algébricas, e não apenas simples caracteres.

Comprovou, também de modo absolutamente elegante, a analogia do desenvolvimento do operador $d^n(x.y.z\dots)$ com o desenvolvimento polinomial $(x+y+z+\dots)^n$: por exemplo, demonstrou que o desenvolvimento do diferencial de segunda ordem $d^2(x.y)=d^2x.d^0y+2d^1x.d^1y+d^0x.d^2y$ equivale exatamente ao desenvolvimento binomial $p^2(x+y)=p^2x+p^0y+2p^1x.p^1y+p^0x.p^2y$. Seguindo esse raciocínio análogo, Leibniz chegou ao desenvolvimento geral da diferenciação em função do desenvolvimento polinomial:

$$d^e(x.y)=1d^e x.d^0y+(e/1)d^{e-1}x.d^1y+(e.e-1/1.2)d^{e-2}x.d^2y+(e.e-1.e-2/1.2.3)d^{e-3}x.d^3y+(e.e-1.e-2/1.2.3).d^{e-3}x.d^3y+ \\ + (e.e-1.e-2.e-3/1.2.3.4)d^{e-4}x.d^4y+\text{etc.}$$

Ele lançou, ainda, uma nova Característica, embasada na lei de homogeneidade algébrica e na lei de homogeneidade transcendental. Como explica Marc Parmentier, Leibniz propôs uma nova e mais ampla noção de homogeneidade algébrica baseada não somente na dimensão, mas também na operação. Os graus dos diferenciais seguem uma progressão “quase geométrica”, $d^n x$ sendo transcendentalmente homogêneo com $(dx)^n$. Leibniz (1995, p. 420) exemplificou-a: “ $addx$ e $dx dx$ são homogêneas não somente algebricamente (uma vez que nos dois casos as quantidades são aplicadas sobre elas mesmas), mas também transcendentalmente homogêneas e comparáveis entre elas, pois o primeiro termo

pode ser escrito $d^0 ad^2 x$, o segundo $d^1 xd^1 x$, e que de uma parte a outra a soma dos expoentes diferenciais é a mesma: $0+2=1+1$ ". Na seqüência desse, os dois últimos artigos da coletânea (os títulos não são aqui transcritos por serem muito extensos, p. 422-435 e p. 436-450), tratam também de questões filosóficas e da lógica intrínseca do cálculo diferencial. Nesses artigos, há, inclusive, polêmicas e diálogos envolvendo outros pares de Leibniz, como o matemático Jean Bernoulli e o professor Christian Wolff: concepções sobre o infinito, o nascimento da noção de função, convergência de séries, continuidade, paradoxos, entre outras. Essas questões polemizadas acabaram por ser aprofundadas e detalhadas por Leibniz e serviram para consolidar seu método de cálculo.

Outros artigos que não serão aqui analisados em maiores detalhes demonstraram o notável engenho de Leibniz na resolução de problemas práticos e teóricos, como a concepção do intégrafo, uma máquina teórica para integração (LEIBNIZ, 1995, p. 247-267); o desenvolvimento da teoria dos envelopes por meio do cálculo diferencial, ou seja, diferenciar uma função $f(x,y,c) = 0$ em relação ao parâmetro c depois eliminar c entre as equações $f(x,y,c) = 0$ e $df(x,y,c)/dc = 0$ (LEIBNIZ, 1995, p. 268-281); construção da curva isócrona paracêntrica, determinada pela trajetória de um móvel afetado pelo seu peso próprio se aproxima ou se distancia uniformemente de um ponto fixo (LEIBNIZ, 1995, p. 282-305); construção da curva braquistócrona, que permite que um corpo descendo um plano inclinado chegue mais rapidamente à base. Aliás, Jean Bernoulli descobriu que essa curva corresponde ao caminho de um raio luminoso dentro de um meio onde sua densidade varia continuamente, como afirma Marc Parmentier (LEIBNIZ, 1995, p. 345-358); a determinação do centro de gravidade (LEIBNIZ, 1995, p. 306-315; p. 338-344).

Pode-se concluir que a leitura dessa riquíssima coletânea de artigos de Leibniz é fundamental para se entender o processo de nascimento do cálculo diferencial, a partir da necessidade de resolução de uma teia de problemas que se colocavam em uma época que acabou se tornando uma verdadeira "época de inflexão" da evolução da ciência e da tecnologia. Além disso, a obra permite que se possa travar conhecimento com o raciocínio de um gênio absoluto, dividir suas preocupações práticas e também filosóficas transcendentais, acompanhar a evolução de seu universo lingüístico e simbólico, seguir seus caminhos abertos utilizando uma lógica cristalina e simples, mas, às vezes, esbarrando em emaranhados de difícil resolução. Além disso, permite dividir seus impasses e, por que não, também seus equívocos, minuciosamente apontados por Marc Parmentier.

* * *

Procurou-se dar uma visão abrangente dessa obra notável cuja reunião de artigos proporciona ao leitor um panorama composto por peças de um mosaico heurístico do nascimento do cálculo diferencial de acordo com Leibniz.

Afinal, a invenção dessa modalidade de cálculo foi instrumento decorrente do próprio pensamento filosófico-metafísico de Leibniz que pensava o mundo por meio de relações diferenciais. Esse pensamento é longa e exaustivamente analisado pelo filósofo Gilles Deleuze (1925-1995) em seu soberbo livro sobre a inter-relação entre o pensamento do grande sábio alemão e a arte do barroco, a partir de conceitos filosóficos modeláveis em topológicos e infinitesimais: dobras e mônadas (DELEUZE, 2007). Dentro de um conceito muito aproximado, dobras são as interfaces entre o mundo percebido das coisas e o mundo da percepção da consciência dentro do sistema metafísico de Leibniz, e mônada é como se fosse um micro-condensado do mundo, uma micro-anamorfose das coisas e dos seres, que tivesse que ser decodificado ou deconvoluído para corresponder a ele. Deleuze sugere que Leibniz pensou a percepção consciente por meio de equações diferenciais entre pelo menos duas partes heterogêneas do que é percebido nessa percepção, delimitadas por uma singularidade. Além disso, segundo Deleuze, Leibniz percebeu a percepção consciente como uma integral de pequenas percepções. Até cita um fragmento dos *Novos Ensaios*, II, cap. 1, § 18: “o que é relevante deve estar composto de partes que não o são” (DELEUZE, 2007, p. 106). Pode-se ver por meio de inúmeros exemplos desse livro do filósofo francês, que Leibniz pensava as relações no mundo por meio de derivadas e integrais, portanto fica clara a razão dele ter traduzido essas relações por meio de um instrumento por ele próprio inventado, o cálculo infinitesimal.

Finalmente deve-se ressaltar que essa questão da percepção do mundo de uma forma infinitesimal é que distingue a diferença do método de Leibniz e do método das fluxões de Newton, seu ilustre contemporâneo: este retira seu método da percepção *exterior* cinemática das grandezas geométricas, como se fossem produzidas por um movimento contínuo e que definem essas fluxões (GUICCIARDINI, 2005) enquanto Leibniz parte da concepção metafísica da percepção *interior* do infinitamente pequeno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERGSON, H. *Cartas, conferências e outros escritos*. Seleção Franklin Leopoldo e Silva e tradução de Franklin Leopoldo e Silva e Nathanael Caxeiro. São Paulo: Abril Cultural, 1979. Coleção “Os Pensadores”, p. 32.
- DELEUZE, G. *A dobra – Leibniz e o barroco*. Tradução de Luiz B. L. Orlandi. Campinas: Papirus, 1991, 2007(4. ed.), p. 149-154.
- GUICCIARDINI, N. “Os Anos Dourados”. In: Newton, Pai da Física Moderna, *Scientific American Brasil*, n. especial da série “Gênios da Ciência”.. São Paulo: Duetto, 2005, p. 18-33.